

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБДУАЗИМОВ Равшан Абдуганиевич
Юнус Ражабий номидаги ЎзММСИ
“Мақом чолгу ижрочилиги”
кафедраси доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169175>

МУСИҚА САЊЪАТИНИНГ БАДИИЙЛИГИ ВА ЭСТЕТИК ЖИХАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада мусиқанинг инсонни тарбиялаш ва маънавий бойитиш воситаси сифатида унинг аҳамияти, ўқувчиларни эстетик тарбиялашдаги ўрни, шунингдек, эстетик табианинг воситалари хусусида сўз боради.

Ўзбек мусиқасининг мелодик тузилмасида бир қатор муҳим элементлар мавжудки, уни ҳеч иккиланмай топиб олиш мумкин. Бундай элементлардан энг муҳими оҳангнинг ёқимли, лирик, маҳзун, оҳ-нола билан куйланишдир. Зеро, инсонларни тарбиялашда, уни камол топтиришда адабиёт ва санъат муҳим роль ўйнайди.

Калит сўзлар: мусиқа, тарбия, бадиий, эстетик, ижтимоий, онг, воқелик, маданият, руҳият, ривожланиш, маънавий, ахлоқий, муносабат.

АРТИСТИЗМ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о значении музыки как средства воспитания и духовного обогащения человека, ее месте в эстетическом воспитании учащихся, а также о средстве эстетического характера.

В мелодической структуре узбекской музыки есть ряд важных элементов, которые можно обнаружить без колебаний. Важнейший из этих элементов – пение приятной, лирической, грустной, заунывной мелодией. Ведь литература и искусство играют важную роль в воспитании людей и их совершенствовании.

Ключевые слова: музыка, образование, художественное, эстетическое, социальное, сознание, реальность, культура, психика, развитие, духовное, нравственное, мироощущение.

ARTISTRY AND AESTHETIC ASPECTS OF MUSIC ART

ANNOTATION

This article discusses the importance of music as a means of education and spiritual enrichment of a person, its place in the aesthetic education of students, as well as a means of aesthetic nature.

In the melodic structure of Uzbek music, there are a number of important elements that can be found without hesitation. The most important of these elements is singing a pleasant, lyrical, sad, mournful melody. After all, literature and art play an important role in the education of people and their improvement.

Keywords: music, education, artistic, aesthetic, social, consciousness, reality, culture, psyche, development, spiritual, moral, worldview.

Ижтимоий ривожланишнинг ҳозирги босқичида тарбия ниҳоятда муҳим масаладир. Бу масала ҳозирги иккита бошқа вазифа билан диалектик боғлиқ, бўлиб, мазкур, вазифалар жамиятимизнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва кишилар ўртасида янги ижтимоий муносабатларни таркиб топтиришдир.

Тарбиялаш деганда ҳар томонлама етук - ўзида ахлоқий поклик, маънавий бойлик ва жисмоний баркамолликни мужассамлаштирган инсонни етиштириш назарда тутилади.

Тарбиявий вазифалар орасида кишиларда эстетик дид ва эҳтиёжларни шакллантириш катта роль ўйнайди. Эстетик тарбия тизимида санъат етакчи ўринда туради. Ҳозирга қадар эстетик тарбиянинг мазмуни ҳамда вазифалари турлича талқин қилиб келинган. Кўпчилик олимлар ва тарбиячи амалиётчилар эстетик тарбияга бадиий идрок, дид ва эҳтиёжларни таркиб топтириш воситалари, шакллари ҳамда усулларининг тизими сифатида қарайдилар. Бу эса эстетик тарбиянинг шахсда фақат бадиий жиҳатларни таркиб топтиришга қаратилган бир томонлама мазмунини ифодалайди.

Эстетик тарбияни бундай тушуниш кўнгилсиз натижалар бериши мумкин. Яъни биз сўзнинг тор маъносида бошқача айтганда бадиий шаклларни яхши биладиган, ташқи гўзалликни идрок этадиган, лекин маънавий жиҳатдан қашшоқ, ҳаётдаги хатти-ҳаракатлардаги ҳамда санъат асарларининг мазмунидаги гўзаллик ва хунукликни кўрмайдиган ҳамда англамайдиган кишиларни етиштиришимиз мумкин. «Эстетикага борилган» мана шундай кишилар дид билан ораста кийинишлари, унларини чиройли қилиб безашлари, санъатнинг айрим турларини билишлари мумкин. Шунингдек, улар шаклни, ташқи гўзалликни анча тўғри баҳолай оладилар. Аммо кўпинча санъатнинг мазмунига, ҳаётдаги бемаъниликка лоқайд қарайдилар.

Санъатнинг мақсади инсонда дунёга ғоявий-ҳиссий эстетик муносабатни тарбиялашдир. Бизнингча, эстетиканинг предмети ва объекти фақат санъат ҳамда унинг инсонга таъсири эмас, балки шулар билан бирга бутун воқелик, ҳаёт, меҳнат ва инсонинг мураккаб руҳий соҳасидир.

Санъатга ҳаёт билан чамбарчас боғлиқ, ҳолда қараш лозим. Жамиятда фан-техниканинг ривожланиши санъатнинг ривожлаишига тўсқинлик қилмайди, балки, аксинча, уни ривожлантиради ва шунинг натижасида турмушнинг, фан; техника ва санъатнинг ҳамма соҳалари бир бутун ҳолга келади.

Кишиларнинг эстетик камол топиши ва эстетик ижоди кенг халқ, оммасининг ютуғидир. Эстетик кадриятларнинг ҳаммабўлиги ва уларни яратишда қатнашиш имкониятларининг мавжудлиги ҳар бир киши учун гўзаллик оламига йул очади. Ҳозирги кунда моддий ва маънавий бойликлар яратишда қатнашаётган барча кишиларда ижодий қобилиятларни ўстириш ғоят муҳим вазифадир.

Санъат жамиятнинг ривожланиш даражасига боғлиқ, ва унинг ўзи ҳам ижтимоий тараққиётнинг характери ҳамда суръатига фаол таъсир этади. Санъат ва адабиёт кишиларни ғоявий жиҳатдан тарбиялашда муҳим роль ўйнайди.

Санъат ижтимоий ҳаётда, мафкуравий курашда доимо катта ўрин тутган ва шундай ўрин тутди.

Онгнинг ҳамма шакллари ва шу жумладан, бадиий онг ҳам ўзаро диалектик борлиқдир. Мана шу ҳолни ҳисобга олмай туриб бадиий ижодни ва унинг жамият тараққиётидаги ролини объектив ўрганиш мумкин эмас.

Юқоридагиларнинг ҳаммасини назарда тутган ҳолда таъкидлаш лозимки, эстетик тарбия тизимини яратишда санъат ҳаётнинг барча томонлари билан боғлиқлигини ҳисобга олиш зарур. Бинобарин санъат фақат эстетик ҳодиса эмас, балки ғоявий ҳодиса ҳамдир. Шунга кўра эстетика тарбиянинг муҳим қуролидир. Санъат ижтимоий воқеликни акс эттиради, уни муайян даражада ғоявий баҳолайди, кишиларни турлича идрок қилишга, воқеликдаги ҳар хил факт ва ҳодисаларни баҳолашга йўналтиради. Мана шуларнинг ҳаммаси санъатнинг ғоявий вазифаларини белгилайди.

Санъат халқнинг чинакам қизиқиши ҳамда интилишини ифодалайди ва шунинг ўзиёқ, санъатнинг ривожланишидаги ҳал қилувчи омилдир. Ҳозирги кунимизда эстетика санъатнинг умумий назариясигина эмас, балки инсон гўзаллик қонунлари бўйича воқеликни, кишилар ҳаётини фаолиятининг ва жамиятнинг барча соҳаларини ўрганиши ҳақидаги фан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам эндиликда эстетик тарбия фақат бадиий тарбиядан иборат бўлиб қолиши мумкин эмас.

Бадиий ва эстетик тарбияни фарқламаслик инсоннинг эстетик, камол топишига тўсқинлик қилади, эстетик тарбиянинг таъсир доирасини торайтиради.

Биз эстетик тарбия деганда, фақат соф бадиий дидни эмас, балки шу билан бирга инсон ҳаётини фаолиятининг ҳамма соҳаларини ўз ичига олган эстетик нормаларни шакллантиришни ҳам тушунамиз. Шунинг учун эстетик тарбиянинг воситалари фақат адабиёт эмас, балки бутун воқеликдан: табиат, меҳнат, ижтимоий ҳаёт, маънавий муносабатлар, инсоннинг табиатга таъсири ва турмушдан ҳам иборатдир.

Эстетик тарбиянинг жуда кўп воситалари орасида санъат ғоят муҳим роль ўйнайди ва бунинг сабабини куйидагилар билан изоҳлаш мумкин:

1. Санъат воқеликнинг эстетик инъикосидир. Ҳар қандай санъат асарида объектив воқеликнинг бирор томонини эстетик ва маънавий жиҳатдан баҳолаш яққол ёки яширин ҳолда мавжуд бўлади.

2. Санъат ўз табиатига кўра эмоционалдир ва шунинг учун у кишиларнинг ҳиссиётига таъсир кўрсатиб, уларда ҳамдардликни, муайян эмоционал-баҳолаш таассуротини пайдо қилади.

3. Санъат-маданиятнинг кенг оммада жонли қизиқиш уйғотадиган соҳасидир.

4. Бизнинг жамиятда фақат халқнинг маданий савияси ошганлиги учун эмас, балки техниканинг, хусусан кино, радио ва телевидениенинг ривожланиши шарофати билан ҳам санъат барчага баравардир. Ҳозир санъат билан деярли ҳар куни мулоқотда бўлмайдиган оилаларимиз йўқ.

5. Санъат билан боғланиш инсонинг маънавий дунёсини бойитади, унда гўзаллик қонунлари бўйича яшаш иштиёқини уйғотади.

Куйидаги эстетик тарбиянинг воситаларидан бири масалан, ашула (вокал) санъати ҳақида тўхталамиз. Ашула айтиш санъатнинг алоҳида, ўзига хос бир туридир. Ана шу ўзига хослик кўшиқда куй, оҳанг ва шеърини матн ҳамда ашула ижрочилиги бир-бирига ҳамоҳанг равишда қўшилиб кетишида ўз ифодасини топади.

Муסיқанинг эстетик тарбиядаги роли фалсафа, муסיқашунослик ва педагогикага доир адабиётларда етарлича ёритилган. Аммо ашула санъатининг шахсни шакллантиришдаги роли ҳалигача илмий ёритилмаган.

Бунинг сабаби, бизнингча, ашула санъати структурасининг мураккаблиги ва унинг инсонга, инсон онгига таъсирининг кўп қирралилигидадир. Бу ушбу ишимизда мазкур нуқсонни тўлдиришга, яъни ашула санъатининг тарбиявий жиҳатларини ва унинг янги инсонни камол топтиришдаги ролни ёритишга ҳаракат қилдик.

Муסיқа инсоннинг тарбияланишида жуда катта роль ўйнаши шак-шубҳасиздир. Муסיқа тарбияси инсоннинг маънавий дунёсига чуқур таъсир кўрсатади ва унга ўзининг ҳар қандай фаолият соҳасида, ҳар қандай касб корликда зарур бўладиган ижодий қобилиятларини намоён қилишида ёрдам беради.

Муסיқа жамият ривожланишининг ҳамма босқичларида ҳам инсоннинг тарбиялаш ва маънавий бойитишнинг бир воситаси сифатида хизмат қилади. Ҳозирги босқичда, яъни фан-техника тараққий топган шароитда муסיқанинг тарбиявий аҳамияти янада ортди.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Орипова, Р. «МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙ ЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.
2. Asfandiyor, Abubakirov, and R. Oripova. "O 'ZBEK MUSIQA SAN'ATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 49-53.
3. Орипова, Р. "ИНТЕГРАЛЛАШГАН ТАЪЛИМДА ТЕХНОЛОГИЯЛАР." *Oriental Art and Culture* 3.4 (2022): 877-888.
4. Орипова Рано, and Раъно Орипова. "ЎЗБЕК ЎЛТТЫҚ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗИКАСЫНДАҒЫ ЎЛТТЫҚ МОТИВТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ КОЛОРИТ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ." *К 89 XXI ғасырдағы түркі халықтарының ұлттық орындаушылық өнері: зерттеу* (2022): 199.
5. Орипова Рано Иброхимовна, and Маруф Мамирджанович Ахмедов. "Формирование у подростков представления о национальной идее в музыкальных кружках." *Воспитание школьников* 5 (2011): 74-75.
6. Муסיқа. 7-синф учун дарслик. Иброхимов О., Садиров Ж. - Тошкент: Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2001. -
7. Муסיқа таълими ва маънавият Мақолалар тўплами. Тузувчи: Мамиров Қ. –Тошкент: Низомий номли ТДПУ, 1998.-50 б.